

**К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ БАКТЕРИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ON THE EFFECT OF BACTERIA ON THE YIELD OF
AGRICULTURAL CROPS**

О.Д. Мещеряков, И.И. Михайленко
O.D. Meshcheryakov, I.I. Mikhailenko
ФГБНУ «Белгородский ФАНЦ РАН»
E-mail: meshe.64@mail.ru

***Аннотация.** В статье рассматривается вопрос о влиянии бактерий на урожайность сельскохозяйственных культур. Раскрывается проблема дефицита азота в почве и предлагаются способы решения данной проблемы.*

***Abstract.** The article discusses the impact of bacteria on crop yields. It reveals the problem of nitrogen deficiency in the soil and suggests ways to solve this issue.*

***Ключевые слова:** молекулярный азот, биологическая азотфиксация, молекулярный азот, симбиоз, химизация земледелия.*

***Keywords:** molecular nitrogen, biological nitrogen fixation, molecular nitrogen, symbiosis, and agricultural chemicalization.*

ВВЕДЕНИЕ

Среди процессов, от которых зависит биологическая продуктивность на земном шаре, одним из важнейших является фиксация микроорганизмами азота атмосферы. Проблема биологической азотфиксации относится к числу основных проблем сельскохозяйственной и биологической науки. Перед учеными стоит задача изыскать возможности управления процессом азотфиксации и на этой основе увеличить урожайность сельскохозяйственных культур [1-3].

Биологический азот может служить существенным дополнением азотного фонда почвы, способствуя повышению ее плодородия и обеспечивая тем самым более экономное расходование технического азота – азота удобрений.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В земной коре общее содержание азота (молекулярного и в виде соединений) достигает 0,04% (по массе). Основная масса азота на Земле находится в атмосферном воздухе; 78% воздуха – чистый молекулярный азот. В количественном выражении это составляет 4×10^{15} т. Ни человек, ни животные, ни растения не могут потреблять молекулярный азот, которым изобилует воздушный океан. Столб воздуха над одним гектаром земной поверхности содержит 80 000 т азота. Если бы

растения могли его усваивать, этого запаса было бы достаточно для получения 30 ц зерновых с 1 га в течение более полумиллиона лет [4]. Однако растениям нужен азот минеральных соединений. Складывается такая тенденция, что находясь в избытке молекулярного азота, они могут испытывать «азотный голод».

Содержание доступного растениям азота в почве обычно невелико. Поэтому повышение урожайности сельскохозяйственных растений связано в первую очередь с улучшением их азотного питания. По примерным подсчетам, для сельскохозяйственной продукции земного шара требуется ежегодно около 100-110 млн.т азота. С минеральными удобрениями вносится лишь около 30% азота [5].

Дефицит азота в значительной степени компенсируется биологическим путем, в основном за счет запаса азота, аккумулированного в почве микроорганизмами, в первую очередь азотфиксирующими.

Выдающийся русский ученый, основатель советской агрохимии Д. Н. Прянишников отметил, что, как бы ни было высоко развито производство минеральных удобрений, никогда не следует забывать о целесообразности использования биологического азота [6].

В ряде районов черноземной зоны, где почвы возделываются уже более 300 лет, вполне удовлетворительные урожаи получают и без внесения минеральных удобрений. По расчетам же, за это время почвы должны были бы потерять весь находящийся в них азот. В том, что этого не происходит, заслуга азотфиксаторов.

Существуют две группы фиксирующих атмосферный азот микроорганизмов. Одна из них находится в симбиозе с высшими растениями, образуя клубеньки на корнях. К этой группе относятся клубеньковые бактерии. Микроорганизмы другой группы обитают в почве независимо от растений. К ним относятся азотобактер, кластридиум, бейеринкия и другие свободно-живущие микроорганизмы [7]. Потенциальные возможности симбиотических азотфиксаторов значительно выше, чем свободноживущих. Благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями бобовые культуры могут практически полностью удовлетворять свои и даже чужие потребности в азоте. Ученые выяснили, что клубеньковые бактерии могут довольно долго сохраняться в почве при отсутствии растения-хозяина и ждать встречи с ним. При этом для успешного заражения и образования тех самых клубеньков, в которых протекает процесс азотфиксации, необходимо, чтобы совпало несколько условий. Во-первых, самое главное – это наличие в почве специфичных вирулентных и при этом конкурентоспособных штаммов. Во-вторых, в прикорневой зоне они должны находиться в

достаточно большом количестве. Есть и еще одна важная деталь: некоторые исследователи утверждают, что у бобовых культур успешное заражение происходит при дефиците азота в почве. Если же проблем с обеспеченностью этим элементом нет, процесс сильно тормозится, поскольку растения приобретают устойчивость к бактериальной «атаке».

Для максимально эффективной азотфиксации необходимы оптимальные или близкие к ним параметры окружающей среды, а также наличие в почве специализированных активных штаммов в достаточном количестве непосредственно в зоне распределения корневой системы растений. Так, по данным ученых, благоприятные условия для азотфиксации складываются при pH почвы 6-7, температуре воздуха порядка +20...+31 °С, хорошей обеспеченности фосфором, калием, магнием, бором, молибденом, влажности почвы 60–70% от полной влагоемкости и др. [8, 9]

На производственной практике такие «идеальные» условия складываются крайне редко. Кроме того, наличие клубеньков на растениях не всегда свидетельствует об эффективной азотфиксации. Выяснить, все ли идет как надо, можно раздавив или разрезав клубенек. Так, если внутри он красный или красно-коричневый – значит, бактерии живые и работают. Серый же или зеленоватый оттенок говорит о том, что процесс азотфиксации не идет. В частности, это может происходить из-за повышенной кислотности почвы, недостатка в ней влаги или, напротив, ее избытка, дефицита питательных веществ, переуплотнения, использования почвенных гербицидов и др. В таких агрессивных условиях образуются неактивные и слабовирулентные штаммы бактерий, от которых мало толка.

В связи с чем в некоторых случаях будет экономически оправданно применение микробиологических препаратов с выраженным пролонгированным действием, которые позволяют не только повышать урожайность и качество возделываемых культур, но и обогащать почву азотом для культур последующего сева.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Признавая, таким образом, несомненную необходимость химизации земледелия, нельзя забывать о возможности и целесообразности самого широкого использования биологического азота. Это связано и с улучшением кормовой базы, так как симбиотические азотфиксаторы обеспечивают животноводство дешевым белковым кормом (люцерна, клевер и другие виды бобовых культур).

Учитывая стоимость микроорганизмов фиксирующих азот из воздуха, а это в десятки и даже в сотни раз дешевле минеральных удобрений

ний и дающих до 300 кг азота на гектар [10], можно сделать вывод, что использовать азотофиксирующие микроорганизмы экономически выгодно. Единственной проблемой при использовании бактерий является их зависимость от погодных условий, температуры, влажности и состояния почвы. Но наука не стоит на месте, ученые ведут работу по выведению штаммов устойчивых к повышенной влажности, температуре как к высокой, так и низкой. Эти микроорганизмы нужно применять комплексно. Соотношение штаммов необходимо определять опытным путем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Завалин А.А., Алферов А.А., Чернова Л.С. Ассоциативная азотфиксация и практика применения биопрепаратов в посевах сельскохозяйственных культур // *Агрохимия*, 2019. №8. С. 83–96.
2. Овсянников Ю.А. О единстве процессов фотосинтеза, азотфиксации и почвообразования // *Аграрный вестник Урала*, 2022. №01 (216). С. 39–46.
3. Кретович В.Л. Биохимия усвоения азота воздуха растениями. М.: Наука, 1994. 168 с
4. Мишустин Е.Н., Черепков Н.М. Биологический азот в сельском хозяйстве СССР // *Сельскохозяйственная биология*, 1981. Т. 16. №3. С. 349–357.
5. Crews T.E., Peoples M.B. Can the synchrony of nitrogen supply and crop demand be improved in legume and fertilizer-based agroecosystems? A Review // *Nutr. Cycl. Agroecosyst.*, 2005. V. 72. №2. P. 101–120.
6. Прянишников Д.Н. Азот в жизни растений и в земледелии СССР. М.-Л.: Изд-во Академии Наук СССР, 1945. 200 с.
7. Bhattacharjee R.B., Singh A., Mukhopadhyay S.N. Use of nitrogen-fixing bacteria as biofertiliser for non-legumes: prospects and challenges // *Appl Microbiol Biotechnol.*, 2008. Vol. 80 (2). P. 199–209.
8. Brill W.J. Biochemical genetics of nitrogen fixation // *Microbiological Reviews*, 1980. 44(3). P. 449–467.
9. Филина Н.Ю., Верховцева Н.В. Экологическая физиология микроорганизмов. Часть 1. Физиология микроорганизмов. Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2001. 92 с.
10. Завалин А.А., Соколов О.А., Шмырева Н.Я. Экология азотфиксации. М.: РАН, 2019. 252 с.